

De Hospital a Cidade Matarazzo – o histórico do complexo de hospitais e maternidade Matarazzo e atuais intervenções

HETEM, Natália Barbosa

Mestre em arquitetura e urbanismo; Universidade Presbiteriana Mackenzie
nathetem@gmail.com

Resumo. O trabalho traz uma revisão histórica do complexo de hospitais e maternidade Matarazzo, na cidade de São Paulo, levando em consideração as obras recentes no local. O local, comprado em 2008 por um investidor estrangeiro, tem como maior propósito restaurar as edificações que ficaram abandonadas por anos e trazer um novo uso. O seguinte trabalho tem como objetivo contar o histórico das edificações construídas pelas Indústrias Matarazzo, apresentando plantas originais do complexo (que datam de 1915-1920), o tombamento realizado em 1986, as novas obras que foram e estão sendo realizadas e a revisão de tombamento de 2014 (que viabiliza a maior parte do empreendimento). A obra que está sendo realizada no local é voltada para o mercado de luxo, com um programa de necessidades extenso. Já construíram uma torre hoteleira com serviço seis estrelas e um centro de negócios (2022). No programa deles consta também o restauro da capela do local, que já está pronto, e o restauro de todas as edificações do hospital e da maternidade, sendo voltado principalmente para o exterior, podendo alterar o interior e, claramente, fornecer um novo uso. O artigo pretende trazer os documentos consultados nos Arquivos de São Paulo, mostrar como o local estava em 2019, e como se apresenta atualmente em 2022. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado que contou com o apoio da Capes-Proex.

INTRODUÇÃO

A questão do patrimônio moderno e sua restauração foi se tornando mais evidente ao longo da minha carreira acadêmica. Nessa temática, surgiu a pesquisa de mestrado (HETEM, 2020), que visava compreender uma restauração e intervenção de arquitetura contemporânea em um complexo de edificações históricas. Decidiu-se, então, estudar o empreendimento Cidade Matarazzo. Trata-se de uma área a poucas centenas de metros da Avenida Paulista, uma das grandes centralidades da cidade, e que esteve abandonado e sem uso por décadas.

A situação do local mudou no ano de 2014 com a proposta de realização de um grande empreendimento, restaurando o complexo de edificações do antigo Hospital Matarazzo e com a introdução de novos edifícios para hotelaria e comércio. O novo empreendimento tem patrocínio majoritariamente privado com capitais internacionais e apresenta-se como uma oportunidade de investimento, mas também, como uma oportunidade de revitalização. O maior idealizador e investidor principal é o francês Alexandre Allard.

Será discutido nesse trabalho a história do complexo de hospitais e maternidade Matarazzo e a intervenção que já está parcialmente concluída no local (2022). O antigo complexo hospitalar se transformará em um centro comercial, hoteleiro e cultural e será um local multifuncional que pretende atender diversas demandas da região e da sua população. Apresenta nomes de arquitetos internacionais famosos na sua criação, como Jean Nouvel, Rudy Ricciotti, Philippe Starck, entre outros. Além disso, a restauração e construção foi toda realizada por brasileiros.

REVISÃO HISTÓRICA

Nessa parte do trabalho será abordada a história do complexo hospitalar. Foi realizada com visitas ao arquivo histórico de São Paulo para leitura dos documentos existentes. O antigo Hospital Matarazzo, inaugurado em 1904, foi construído pela “Società Italiana de Beneficenza in San Paolo”, com grande investimento do imigrante italiano e industrial Francisco Matarazzo,

e seu núcleo original de edifícios são de autoria do arquiteto italiano Giulio Micheli (que chegou em São Paulo em 1888). As outras edificações do complexo foram construídas posteriormente, ao longo dos anos, até 1974. Conforme os anos passaram várias reformas foram executadas no complexo para melhorar a qualidade de atendimento aos clientes. A sua fama veio devido ser o primeiro hospital organizado em pavilhão e por conta da maternidade. Porém, o conjunto passou por um processo de decadência, em paralelo com a desativação das indústrias do Matarazzo, sendo fechado oficialmente em 1993. Em 1985 aventou-se a possibilidade de sua demolição, mas considerando tratar-se de uma área em local de grande importância e disputada pelos empreendedores e pela especulação imobiliária da cidade, foi então tombado em 1986.

No arquivo histórico de São Paulo podem ser encontradas as plantas originais do Hospital e o registro das mudanças feitas com o tempo. A autora visitou o arquivo histórico para consultar os arquivos referentes ao Hospital Umberto I (posteriormente renomeado Hospital Matarazzo), datando de 1915 a 1918. Foi consultado o livro de “Obras particulares – papéis avulsos de 1905 – OPA 417”, onde constava um documento da “Società Italiana di Beneficenza per L’ospedale Umberto I”, informando que ainda não havia sido construído o muro e o passeio do terreno devido às obras internas em andamento. Foram consultadas também as caixas dos anos 1915, 1916, 1917, 1918. A caixa OP 411 de 1915 continha o Processo OP1915.003.251 ou 120165/15 sobre a Alameda Rio Claro, com o pedido de alvará de licença para construção de uma casa de saúde e capela pelo engenheiro A. Pazzo e arquiteto G. Bianchi. As plantas e fachadas do projeto seguem abaixo (figuras 1-3).

Figura 1 - Imagem da implantação da casa de saúde e capela. Fonte: SÃO PAULO. Arquivo Histórico

Figura 2 - Imagem da fachada da casa de saúde. Fonte: SÃO PAULO. Arquivo Histórico

Figura 3 – Planta, fachada e lateral da capela. Fonte: SÃO PAULO. Arquivo Histórico

A caixa OP R2 de 1916 continha os documentos 26 e 27 referentes à Alameda Rio Claro. O documento 26 pedia aprovação do projeto de construção para o pavilhão do hospital e alvará de licença para o muro. O 27 tinha como assunto a construção do muro. O documento 26 contém um memorial descritivo que informa que o pavilhão será construído ao lado dos já existentes, com um recuo de 15m, e de forma que dialogue com os outros. Segundo o memorial, o pavilhão é composto por dois planos, o térreo (com salas para consultórios médicos, banheiros e hall de espera) e o primeiro andar (com várias salas bem iluminadas) e apresenta uma descrição sobre a edificação e sua materialidade (figuras 4 e 5).

Figura 4 – Planta do térreo do hospital. Fonte: SÃO PAULO. Arquivo Histórico

Figura 5 – Planta do primeiro andar do hospital. Fonte: SÃO PAULO. Arquivo Histórico

A caixa OP R3 de 1917 continha somente o documento 36, com uma solicitação do próprio Francisco Matarazzo para rebaixar a calçada em frente ao Hospital Umberto I e chanfrar as guias da entrada.

A caixa OP R2 de 1918 continha o documento 9, sobre as modificações e ampliações a serem feitas no Hospital, e um memorial descritivo dos materiais a serem empregados, com o nome de Heribaldo Siciliano como interessado. Também constava um pedido de aprovação da planta de reforma e alvará de licença para as modificações no laboratório.

O arquivo histórico de São Paulo possui documentos arquivados somente até 1937, após essa data eles estão sob a guarda da gestão documental de processos. A autora visitou a Coordenação de Gestão Documental de São Paulo para fazer a vistoria dos processos relativos ao Hospital Umberto I na avenida Rio Claro. Os processos vistos datam obras desde

1937 até 2017. Como mostra a tabela 1. É importante dizer aqui que o processo principal para a pesquisa, o referente às novas obras que foram realizadas no local e às restaurações do complexo, não estava disponível para consulta por ser considerado privado a empresa BM Empreendimentos e Participações SPE LTDA, mesmo quando deveria ser público.

Número do processo	Assunto
1978 – 0.011.516-0	Edificação: alvará de construção (20/05/1969)
1986 – 0.009.895-5	Edificação: alvará de construção (13/07/1937)
1986 – 0.009.776-2	Edificação: auto de conclusão/habite-se (25/05/1938)
1986 – 0.009.771-1	Edificação: alvará de construção (07/07/1939)
1986 – 0.016.510-5	Edificação: alvará de reforma (26/02/1942)
1986 – 0.009.821-1	Edificação: transferência de responsabilidade técnica (22/04/1942)
1986 – 0.009.774-6	Edificação: reforma (06/05/1942)
1986 – 0.009.773-8	Edificação: reforma (04/08/1942)
1986 – 0.009.819-0	Edificação: auto de conclusão/habite-se (10/03/1943)
1986 – 0.009.818-1	Edificação: auto de conclusão/habite-se (16/03/1943)
1986 – 0.016.511-3	Edificação: autenticação/visto em planta (19/03/1943)
1986 – 0.009.772-0	Edificação: autenticação/visto em planta (19/03/1943)
1986 – 0.009.896-3	Edificação: auto de conclusão/habite-se (10/05/1943)
1986 – 0.016.518-0	Edificação: reforma (09/02/1949)
1997 - 0.194.650-2	Edificação: alvará de reforma (18/09/1956)
2011 – 0.297.423-0	Edificação: alvará de construção (06/10/1952)
2011 – 0.297.391-9	Edificação: auto de conclusão/habite-se (21/10/1953)
2011 – 0.297.124-0	Edificação: alvará de reforma (15/03/1957)
2011 – 0.296.361-1	Edificação: auto de conclusão parcial (22/06/1960)
2011 – 0.297.140-1	Edificação: auto de conclusão/habite-se (18/08/1960)
2017 – 0.042.559-1	Imóvel tombado/área envoltória: evento/exposição (13/03/2017) *o interessado deixou de ser a Sociedade Beneficente em São Paulo e outros (F. Matarazzo) e passou a ser a BM Empreendimentos e Participações SPE LTDA

Tabela 1 – Processos vistos na Coordenação de Gestão Documental. Fonte: desenvolvida pela autora

Em meio a todos os projetos da Coordenação de Gestão Documental destaca-se o processo de 1986 (0.009.771-1). Nele temos como assunto a construção da edificação da Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, requisitando seu alvará em 1939, e a presença de plantas, fachadas e cortes originais da edificação (figuras 6 e 7).

Figura 6 – Fachada da Maternidade. Fonte: SÃO PAULO. Coordenação de Gestão Documental

Figura 7 – Corte da Maternidade. Fonte: SÃO PAULO. Coordenação de Gestão Documental

Para salvaguardar o conjunto do Hospital, prevenindo sua destruição e a construção de novas edificações sem maiores critérios de controle da preservação do conjunto, o Hospital foi tombado pelo CONDEPHAAT pela Resolução SC 29/86 (1986). Na resolução consta que o Hospital e Maternidade Umberto I (antigo Hospital Matarazzo) é representativo das instituições imigrantes da cidade de São Paulo, exerceu papel de destaque no atendimento médico, como local de estudo e prática profissional, sendo pioneiro no desenvolvimento de atividades hospitalares na cidade e pelo seu conjunto arquitetônico harmonioso. Esses argumentos foram apresentados para considerar o conjunto como importante histórica e arquitetonicamente, justificando assim o tombamento desse conjunto arquitetônico. Foram estabelecidos três diferentes graus de preservação para os edifícios do conjunto, sendo de grau 1 (preservação integral, permitindo pequenas reformas internas) a Capela e a Maternidade Condessa Filomena Matarazzo; de grau 2 (preservação de fachadas, coberturas e gabarito) o núcleo original do Hospital, as Casas da Saúde Francisco Matarazzo e Ermelino Matarazzo, a antiga residência das irmãs e o Pavilhão Vitório Emanuele III; de grau 3 (preservação de volumetria) as instalações da cozinha, lavanderia e refeitório, o novo prédio hospitalar, lanchonete e lojas e o estacionamento. Nessa resolução o interior da quadra é considerado como “área envoltória” (tendo como limite as calçadas do terreno). Após alguns anos de discussão, em que algumas partes envolvidas entendiam como demasiado rigorosa a resolução de tombamento, em 2014

efetivou-se uma revisão do tombamento, a pedido do investidor, o qual alegava ser a mesma necessária para que fosse possível e viável realizar algum empreendimento no local.

O CONPRESP (órgão municipal de preservação) também qualificou o conjunto como Zona Especial de Preservação Cultural, segundo a lei n 13.885 de 1975, tombando o conjunto arquitetônico edificado do antigo Hospital Umberto I por meio da Resolução N 05 (figura 8), fornecendo diretrizes bem mais detalhadas sobre o que preservar, de cada edificação, considerando principalmente o Hospital e a Capela. Com as novas resoluções foi possível postular um novo projeto de aproveitamento do complexo, com a preservação parcial das construções existentes e adição de novas obras.

Figura 8 – Mapa do perímetro de tombamento da resolução 5/2014. Fonte: CONPRESP

INTERVENÇÕES

Após a revisão histórica do complexo hospitalar e da compreensão da sua situação de tombamento será esclarecido quais foram as intervenções já realizadas (2022) e quais ainda estão em andamento. A proposta para o antigo complexo hospitalar Matarazzo é de restaurar e preservar os edifícios históricos, sendo que somente a Capela foi completamente restaurada e teve o seu uso original mantido. O complexo das edificações do hospital será um centro de lojas de luxo. Junto à antiga edificação da maternidade (que teve seu interior modificado para se tornar o lobby do hotel) foi construído uma nova torre, projetada pelo escritório do arquiteto francês Jean Nouvel, abrigando um hotel de luxo, 6 estrelas, da empresa Rosewood Hotels&Resorts e um centro comercial.

O conjunto configura uma torre de 93 metros de altura, englobando o hotel 6 estrelas e um complexo residencial (que possui os serviços hoteleiros – estilo “flats”). A construção da torre foi feita em uma área do terreno que não é tombada, porém o seu impacto na paisagem e no

complexo tombado é enorme. A torre já está concluída (figura 9), assim como o centro comercial de Rudy Ricciotti. O projeto de interiores teve curadoria do designer francês Philippe Starck e se preocupa em mesclar móveis europeus e mobiliário moderno brasileiro.

Figura 9 – Foto aérea da torre hoteleira já construída e maternidade restaurada. Fonte: Instagram Cidade Matarazzo, 2022

O processo de restauro e manutenção das fachadas e esquadrias das edificações do hospital já começou e a previsão de abertura é para início de 2023. Como relatado na revisão de tombamento, somente as fachadas e volumetria precisam ser restauradas, podendo ter o seu interior completamente modificado. A parte do conjunto que abrigava o antigo Hospital está sendo transformada em uma grande área de lojas, mantendo somente alguns elementos originais dos interiores, aqueles que estão indicados nas resoluções de tombamento do CONPRESP e do CONDEPHAAT.

Junto do antigo complexo hospitalar também será implantado a parte cultural e o comércio de produtos orgânicos, onde será empregado mobiliário de autoria dos Irmãos Campana. O centro cultural será destinado à divulgação da obra de artistas brasileiros e internacionais, o qual será chamado de “Casa da Criatividade”. O espaço cultural terá patrocínio do banco Bradesco, passando, portanto, a ter o nome de “Casa Bradesco da Criatividade”, e conterà salas de exposição e um auditório no subsolo, entre o complexo hospitalar.

Como é possível notar, o conjunto “Cidade Matarazzo” é um projeto inovador em sua dimensão, nas suas obras e possui uma grande complexidade de programa. Envolve o reuso, em caráter comercial, de edifícios tombados pelos órgãos de patrimônio histórico – um assunto que, por sua novidade e escala, irá afetar de maneira bastante relevante a questão da memória da cidade e dos cidadãos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração o conteúdo aqui apresentado é possível concluir que o patrimônio, quando restaurado, se torna vivo. Uma edificação de mais de 100 anos, construída antes de 1920, está até hoje entre nós por conta da intervenção do empreendimento Cidade Matarazzo. Essa intervenção mostra a importância de destinar novos usos às edificações históricas e como a arquitetura possui esse poder de transformação.

Claro que existem certas ressalvas às maneiras que foram produzidas as restaurações e como foram implantadas as novas arquiteturas no complexo. A tecnologia utilizada no local foi

inovadora e poderia ter fragilizado ainda mais a edificação antiga. Isso não aconteceu devido aos profissionais envolvidos, que estavam cientes e se preocuparam com essas questões.

Outro ponto a ser levado em consideração é a alta presença de estrangeiros na sua criação e sobre o local ser destinado, majoritariamente, para um público de alto nível, considerando que é voltado para o mercado de luxo e possui as melhores matérias primas e mobiliários. Essa questão, ao mesmo tempo que é a viabilizadora da restauração e mudança de uso das edificações (por conta da grande quantidade de capital que gera), é a mais preocupante pois pode apagar o motivo dito principal do empreendimento: a retomada de um ambiente importante para a sociedade de São Paulo e para os imigrantes italianos. Ao observar o projeto parcialmente concluído passa-se a impressão de que esse discurso da história foi utilizado somente para agregar valor ao local e para ser estratégia de marketing, pois as edificações históricas acabaram sendo desvirtuadas e apagadas no meio das novas intervenções. Porém, ainda é preciso aguardar a conclusão total das obras para aí sim observar se essa questão histórica terá mais evidência.

REFERÊNCIAS

AYOUB, Helena; TOFFOLI, Roberto e Grupo Allard. **Memorial de Conservação e Restauro**. Boulevard Matarazzo. Julho de 2014

BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração**. Tradução Beatriz Mugayar Kuhl. Apresentação Giovanni Carbonara. São Paulo: Ateliê, 2004

CARBONARA, Giovanni. **Brandi e a restauração arquitetônica hoje**. Designio, 2006, n.6, p.35-47, tradução de Beatriz Mugayar Kuhl

CIDADEMATARAZZO. Acesso: 06 de outubro de 2022. Disponível em: <https://cidadematarazzo.com.br/menu/>

CIDADEMATARAZZO. Acesso: 06 de outubro de 2022. Disponível em: <https://conceito.cidadematarazzo.com.br/5/>

CIDADEMATARAZZO. Urban Recycling. L'Architecture D'Aujourd'hui. Montpellier, France, Hors-Série/Projets, 2019

ENTREPRENDRE. Alexandre Allard, l'homme pressé du luxe parisien. Acesso: 06 de outubro de 2022. Disponível em: <https://www.entreprendre.fr/alexandre-allard-lhomme-presse-du-luxe-parisien/>

HETEM, Natália Barbosa. **Cidade Matarazzo: análise projetual crítica de uma intervenção arquitetônica em um conjunto patrimonial**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2020. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/27874>

IPHAN. Carta de Atenas de 1931. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Acesso: 27 de outubro de 2022. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf>

IPHAN. Carta de Veneza de 1964. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Acesso: 27 de outubro de 2022. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>

IPHAN. Declaração de Amsterdã de 1975. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Acesso: 20 de março de 2019. Disponível em:

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Amsterda%CC%83%201975.pdf>

JEANNOUVEL. Projeto da Torre Rosewood. Acesso: 14 de maio de 2019. Disponível em: <http://www.jeannouvel.com/projets/torre-rosewood/>

MEDIUM. Alexandre Allard. Acesso: 16 de março de 2020. Disponível em: <https://medium.com/@alexandreallard/alexandre-allard-722d796858cb>

SÃO PAULO. Acervo Histórico. Visita dia 04 de junho de 2019. Caixas consultadas: 1915,1916, 1917, 1918.

SÃO PAULO. CONDEPHAAT. Hospital e Maternidade Umberto Primo. Acesso: 05 de junho de 2019. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/hospital-e-maternidade-humberto-primo/#>

SÃO PAULO. Coordenação de Gestão Documental. Visita dia 06 de agosto de 2019. Vista de processos referentes ao lote do Hospital Matarazzo.

SÃO PAULO. Prefeitura do Estado de São Paulo. Plano de trabalho. Acordo de cooperação Boulevard da Diversidade. Acesso: 14 de abril de 2020. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Anexo%20V%20do%20Edital%20n%C2%BA%201-2019.pdf>

SÃO PAULO. Prefeitura do Estado de São Paulo. RESOLUÇÃO SC29/86 de 1986. Acesso: 09 de maio de 2019. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/fe856_RES.%20SC%20N%2029%20-%20Hospital%20e%20Maternidade%20Umberto%20I.pdf

SÃO PAULO. Prefeitura do Estado de São Paulo. RESOLUÇÃO N 05 de 2014. Acesso: 06 de outubro de 2022. Disponível em: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fupload%2FRe0514TexofficioConEdAntigoHospitalUmbertoIDOC_1400874834.docx&wdOrigin=BROWSELINK

SÃO PAULO. Prefeitura do Estado de São Paulo. RESOLUÇÃO N 05 de 2014 - MAPA. Acesso: 09 de maio de 2019. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Mapa0514PDF_1432740866.pdf

STARCK. Starck reinvents Cidade Matarazzo. Acesso: 27 de maio de 2019. Disponível em: <https://www.starck.com/starck-reinvente-cidade-matara-p2696>

VEJA SP. Cidade Matarazzo, complexo com hotel e shopping, terá centro cultural. Acesso: 09 de abril 2020. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/anish-kapoor-casa-bradesco-da-criatividade-cidade-matarazzo/>

WATANABE, Elisabete M. CONDEPHAAT: Revisão do tombamento do Hospital Umberto I – São Paulo. **VIII Seminário Nacional do Centro de Memória – Unicamp, Campinas**, SP, 26- 28 de julho de 2016. Disponível em: <https://www.cmu.unicamp.br/viii-seminario/wp-content/uploads/2017/05/CONDEPHAAT-Revis%C3%A3o-do-tombamento-do-Hospital-Umberto-I-S%C3%A3o-Paulo-ELISABETE-MITIKO-WATANABE.pdf> Acesso: 16 de abril de 2020